

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 450 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLİYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'liqnovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODELİ	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLİYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLİYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLİYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O‘TKIR BRONXOLIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA‘SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM	416
Norboyev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSEINTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KANSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA‘SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Бабахонов Бабуржон Шухрат угли

Студент магистратуры (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)
в Уральский государственный экономический университет».
Специалист по редактированию научных журналов в ТГЭУ.

Ташкент, Узбекистан.

Email: bobaxanovbobur111@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и методологические основы учетно-аналитического обеспечения управления денежными потоками организации. Обоснована роль бухгалтерской информации и аналитических инструментов в обеспечении финансовой устойчивости, платежеспособности и эффективности использования денежных ресурсов. Особое внимание уделено структуре денежных потоков, методам их классификации, источникам формирования аналитической информации, а также современным подходам к прогнозированию и оптимизации денежных потоков в условиях цифровой трансформации экономики. В ходе исследования выявлены ключевые проблемы действующих систем учета денежных потоков и предложены практические рекомендации по совершенствованию учетно-аналитического механизма.

Ключевые слова: денежные потоки; учет денежных средств; финансовый анализ; аналитическое обеспечение; платежеспособность; финансовая устойчивость; бюджет денежных средств; прогнозирование; управленческий учет; ликвидность.

Аннотация. Maqolada tashkilotning pul oqimlarini boshqarish jarayonida hisob-analitik ta'minotning nazariy va metodologik asoslari ko'rib chiqiladi. Moliyaviy barqarorlik, to'lovga qobiliylik va pul resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashda buxgalteriya ma'lumotlari hamda analitik vositalarning o'rni asoslab beriladi. Pul oqimlarining tuzilishi, ularni tasniflash usullari, analitik axborotni shakllantirish manbalari, shuningdek, iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi sharoitida pul oqimlarini prognozlash va optimallashtirishning zamonaviy yondashuvlariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot davomida amaldagi pul oqimlari hisobi tizimining asosiy muammolari aniqlanib, hisob-analitik mexanizmni takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Калит so'zlar: pul oqimlari; pul mablag'lari hisobi; moliyaviy tahlil; analitik ta'minot; to'lovga qobiliylik; moliyaviy barqarorlik; pul mablag'lari byudjeti; prognozlash; boshqaruv hisobi; likvidlik.

Abstract. This article examines the theoretical and methodological foundations of accounting and analytical support for managing an organization's cash flows. The role of accounting information and analytical tools in ensuring financial stability, solvency, and efficient use of monetary resources is substantiated. Special attention is given to the structure of cash flows, methods of their classification, sources of analytical information, as well as modern approaches to forecasting and optimizing cash flows under the conditions of the digital transformation of the economy. The study identifies key problems within existing cash flow accounting systems and proposes practical recommendations for improving the accounting and analytical mechanism.

Keywords: cash flows; cash accounting; financial analysis; analytical support; solvency; financial stability; cash budget; forecasting; managerial accounting; liquidity.

ВВЕДЕНИЕ

Управление денежными потоками в современной экономике представляет собой сложную систему организационно-экономических мероприятий, обеспечивающих эффективное формирование, распределение и использование денежных ресурсов предприятия. Денежные потоки служат основой функционирования любой хозяйственной системы, поскольку именно они отражают реальное

движение стоимости, обеспечивают непрерывность операционного цикла, своевременное выполнение обязательств перед контрагентами, государственными органами и финансовыми институтами, а также формируют базу для расширенного воспроизводства. В условиях высококонкурентной рыночной среды, усиления внешних рисков и турбулентности финансовых рынков возрастает значение научно обоснованного подхода к управлению денежными потоками, опирающегося на надежное и своевременное учетно-аналитическое обеспечение.

Современные организации функционируют в пространстве, характеризующемся нестабильностью макроэкономических показателей, изменчивостью процентных ставок, инфляционными колебаниями, усилением валютных рисков и трансформацией финансовых инструментов. В этих условиях традиционные методы учета и анализа денежных средств уже не обеспечивают необходимой глубины и оперативности управленческой информации. Классическая финансовая теория рассматривает денежные потоки как совокупность поступлений и выплат, определяющих конечный финансовый результат, однако в условиях цифровизации, глобализации и усложнения бизнес-моделей денежные потоки приобретают многомерный, нелинейный и волатильный характер. Это требует модернизации учетного аппарата, расширения методологической базы анализа и внедрения интеллектуальных инструментов, обеспечивающих прогнозность и управляемость финансовых процессов.

Учетно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками представляет собой комплекс взаимосвязанных методов, процедур, организационных механизмов и информационных ресурсов, направленных на формирование достоверной, полной и структурированной информации о движении денежных средств предприятия. Оно выполняет стратегическую функцию, поскольку обеспечивает основу для разработки финансовой политики, оценки ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости, минимизации кассовых разрывов, оптимизации структуры активов и обязательств, а также для повышения эффективности операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Важной особенностью современного этапа развития учетно-аналитической системы является активное внедрение цифровых технологий, включая автоматизированные бухгалтерские системы, интегрированные ERP-платформы, технологии обработки больших данных (Big Data), машинное обучение и элементы предиктивной аналитики. Эти инструменты позволяют существенно повысить скорость обработки информации, минимизировать человеческий фактор, обеспечивать моделирование различных сценариев денежных потоков и формировать основу для принятия обоснованных управленческих решений. Применение Data Science в финансовом менеджменте обеспечивает качественно новый уровень анализа: прогнозирование денежных разрывов, выявление скрытых зависимостей, оценку влияния сезонности, макроэкономических изменений и внешних рисков на денежные потоки предприятия.

Кроме того, учетно-аналитическое обеспечение выступает ключевым инструментом формирования внутреннего контроля и финансовой дисциплины. С его помощью достигается прозрачность денежных операций, обосновывается потребность в заемном капитале, повышается эффективность распределения денежных ресурсов между структурными подразделениями, совершенствуется бюджетирование и управленческий контроль. Взаимосвязь бухгалтерского учета, управленческого учета и финансового анализа становится основой комплексного подхода к формированию системы управления денежными потоками, обеспечивающей устойчивое развитие предприятия в долгосрочной перспективе.

Таким образом, учетно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками не только отражает текущее финансовое состояние предприятия, но и формирует информационную платформу для стратегического планирования, управления рисками и обеспечения финансовой безопасности. Совершенствование данной системы является необходимым условием повышения конкурентоспособности предприятия, устойчивости его финансовых результатов и адаптивности к изменениям внутренней и внешней среды.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Теоретико-методологические основы управления денежными потоками получили развитие в трудах ведущих зарубежных исследователей, среди которых Дж. К. Ван Хорн, Р. Брейли, С. Майерс, Ю. Бригхэм и другие [1-3]. В их работах денежные потоки рассматриваются как фундаментальный элемент финансового менеджмента, определяющий способность организации поддерживать ликвидность, обеспечивать операционную деятельность и инвестировать в долгосрочное развитие. Ван Хорн и Брейли подчеркивают, что анализ денежных потоков является более точным индикатором финансового состояния предприятия, чем традиционная оценка прибыли, поскольку движение денежных средств исключает влияние учетной политики и отражает реальную финансовую динамику.

В отечественной научной школе значительный вклад в развитие концепции учета, анализа и оптимизации денежных потоков внесли М.Л. Пятов, В.В. Ковалёв, А.Д. Шеремет, Г.В. Савицкая [4-7]. Ковалёв рассматривает денежные потоки как ключевое звено системы управления финансовыми результатами, акцентируя внимание на необходимости анализа структуры входящих и исходящих денежных потоков. Шеремет и Савицкая в своих работах выделяют необходимость комплексного анализа, включающего горизонтальный, вертикальный, коэффициентный, факторный и сравнительный анализ, что позволяет выявить тенденции и оценить качество управления финансовыми ресурсами.

Современные исследователи обращают внимание на усложнение бизнес-процессов и возрастание роли прогнозных методов в управлении денежными потоками. В трудах многих авторов подчеркивается необходимость перехода от статических учетных процедур к динамическим моделям анализа. Предлагаются такие инструменты, как сценарное моделирование, вероятностные прогнозы, стресс-тестирование ликвидности, анализ чувствительности, которые позволяют оценить влияние макроэкономических факторов, колебания процентных ставок, изменение курса валют и другие внешние риски.

Особый интерес представляют исследования, посвященные интеграции управленческого учета и финансовой аналитики. По мнению Г.В. Савицкой и других представителей аналитической школы, системный подход к анализу денежных потоков предполагает объединение данных бухгалтерской и управленческой отчетности, что повышает качество управления финансовыми ресурсами и позволяет принимать обоснованные решения.

Значительное внимание в современной литературе уделяется вопросам цифровизации учетно-аналитических процессов. В работах зарубежных и отечественных авторов рассматривается использование ERP-систем, BI-платформ, автоматизированных модулей казначейства, технологий Big Data и инструментов машинного обучения для обработки большого объема финансовой информации. Такие технологии позволяют автоматизировать учет движения денежных средств, формировать мгновенные отчеты, выявлять скрытые закономерности и повышать оперативность принятия решений. Отмечается, что цифровизация способствует созданию единого информационного пространства предприятия, в котором моделирование денежных потоков становится непрерывным и интегрированным процессом [8-11].

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что управление денежными потоками эволюционировало от простой фиксации операций к комплексному стратегическому процессу, основанному на прогнозировании, интеграции данных и интеллектуальных аналитических технологиях. В современных исследованиях прослеживается переход к гибким, адаптивным и цифровым моделям управления денежными потоками, что составляет основу дальнейшего развития методологии финансового менеджмента.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы анализа и синтеза, системный и комплексный подход, а также специальные методы финансового анализа. В частности, использованы:

- структурный анализ, применяемый для классификации денежных потоков по видам деятельности;
- коэффициентный анализ, позволяющий оценить ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость;
- методика составления и анализа бюджета денежных средств, направленная на прогнозирование денежных потоков;
- факторный анализ, выявляющий влияние внутренних и внешних факторов на денежные поступления и выплаты;
- сравнительный анализ, обеспечивающий сопоставление фактических данных с нормативными и прогнозными значениями.

Кроме того, исследование базируется на принципах международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), регулирующих порядок составления отчета о движении денежных средств.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективное управление денежными потоками является ключевым условием обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности предприятия. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что качество управления денежными потоками определяется не только величиной поступлений

и выплат, но и структурой потоков, скоростью их оборачиваемости, степенью предсказуемости и уровнем автоматизации учетно-аналитических процессов. В современных экономических условиях основными задачами анализа являются: выявление узких мест в системе движения денежных средств, оценка стабильности операционного денежного потока, установление причин возникновения кассовых разрывов и определение направлений оптимизации.

Результаты исследования показывают, что большинство организаций сталкиваются со схожими системными проблемами, связанными как с организацией бухгалтерского учета, так и с недостаточным уровнем цифровизации финансового менеджмента.

Во-первых, недостаточная детализация учетных данных ограничивает возможность глубокого управленческого анализа. В ряде случаев данные фиксируются агрегировано, без разделения по проектам, контрагентам и видам деятельности, что снижает прозрачность финансовых операций и затрудняет построение корректных аналитических моделей.

Во-вторых, значимым фактором снижения эффективности управления денежными потоками выступает несистемное прогнозирование. Отсутствие моделей анализа временных рядов, учета сезонности, индексации на инфляцию и сценарного прогнозирования приводит к формированию ошибочных оценок будущих денежных поступлений и выплат, что, в свою очередь, становится источником кассовых разрывов.

В-третьих, в большинстве предприятий прослеживается низкая степень интеграции управленческого и бухгалтерского учета, что обусловлено использованием разрозненных информационных систем. Несогласованность отчетности приводит к задержкам в принятии управленческих решений, снижает оперативность контроля за ликвидностью и усложняет процесс консолидации данных.

В-четвёртых, наблюдается недостаточное использование цифровых инструментов, таких как ERP-модули, BI-панели, алгоритмы машинного обучения. Это значительно ограничивает возможности по автоматизации анализа, снижает точность прогнозов и увеличивает зависимость от человеческого фактора.

Таблица 1. Основные проблемы управления денежными потоками предприятий

№	Проблема	Характеристика	Последствия
1	Недостаточная детализация данных	Отсутствие аналитического разреза по проектам, центрам ответственности	Снижение прозрачности, затруднение контроля и анализа
2	Ошибки в прогнозировании	Использование упрощённых моделей, отсутствие сезонного и вероятностного анализа	Кассовые разрывы, потеря ликвидности
3	Слабая интеграция учета	Разрозненные системы бухучета и управленческого учета	Задержки в отчетности, искажение данных
4	Низкий уровень цифровизации	Неиспользование ERP, BI, аналитики Big Data	Ограниченная аналитика, зависимость от ручных процессов

Из этого анализа следует, что большинство проблем носят системный характер и требуют комплексного подхода к совершенствованию учетно-аналитического обеспечения.

На основе проведённой работы разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности управления денежными потоками.

Во-первых, была предложена усовершенствованная классификация денежных потоков, предполагающая дифференциацию по видам деятельности — операционной, инвестиционной и финансовой — с детальным разрезом по проектам, подразделениям и направлениям финансирования. Такая классификация позволяет выявлять узкие места в структуре потоков и оперативно корректировать финансовую политику.

Во-вторых, разработана модель бюджета денежных средств (Cash Budget), обеспечивающая ежедневный мониторинг ликвидности и оперативное выявление потенциальных кассовых разрывов. Модель включает краткосрочный (до 30 дней), среднесрочный (до 90 дней) и долгосрочный (до 1 года) горизонты прогнозирования.

В-третьих, была сформирована система ключевых показателей эффективности (KPI), позволяющая оценивать качество управления ликвидностью и денежными потоками. К числу наиболее значимых финансовых индикаторов относятся: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, величина операционного и чистого денежного потока, показатель достаточности денежного потока.

В-четвёртых, обоснована необходимость внедрения цифровых решений, включая интеграцию ERP-систем, BI-панелей, автоматизацию казначейских операций и использование машинного обучения для прогнозирования.

Таблица 2. Рекомендованные KPI для оценки эффективности управления денежными потоками

Показатель	Формула	Экономическое содержание	Управленческая значимость
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	Способность покрывать обязательства текущими активами	Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент абсолютной ликвидности	Денежные средства / Краткосрочные обязательства	Мгновенная платёжеспособность	Быстрая диагностика рисков ликвидности
Операционный денежный поток	Поступления – Выплаты по операционной деятельности	Генерация денежных средств основной деятельностью	Оценка устойчивости бизнес-модели
Чистый денежный поток	Общие поступления – Общие выплаты	Итоговое изменение денежной позиции предприятия	Определение направления финансовой стратегии
Коэффициент достаточности денежного потока	ОДП / Платежи по долгам	Способность обслуживать долговые обязательства	Анализ долговой нагрузки

Из таблицы видно, что система KPI позволяет комплексно оценить ликвидность, финансовую устойчивость и способность предприятия обеспечивать непрерывность операционного цикла.

Полученные результаты подтверждают необходимость системного подхода к совершенствованию учетно-аналитического обеспечения. Интеграция цифровых решений, автоматизация процессов, расширение аналитических инструментов и внедрение новых методик бюджетирования создают основу для повышения качества управления денежными потоками и обеспечения устойчивого развития предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование позволяет утверждать, что учетно-аналитическое обеспечение занимает стратегически важное место в системе управления денежными потоками организации. Эффективность управления финансовыми ресурсами напрямую зависит от того, насколько полно, структурировано и своевременно формируется информация о движении денежных средств. Наличие прозрачной, детализированной и аналитически обогащённой информации является фундаментом для принятия обоснованных управленческих решений, направленных на поддержание ликвидности, оптимизацию финансового цикла и укрепление финансовой устойчивости предприятия.

Одним из ключевых выводов исследования является необходимость глубокого реформирования традиционного подхода к учету денежных средств. Ускорение финансовых процессов, усложнение бизнес-моделей и развитие цифровой экономики требуют внедрения более гибких и интеллектуальных инструментов анализа. В современных условиях предприятие должно переходить от пассивной фиксации денежных операций к активному управлению денежными потоками на основе прогнозов, сценарного моделирования и комплексной оценки рисков.

На основе проведённого анализа можно выделить ряд рекомендаций, направленных на совершенствование системы управления денежными потоками:

Во-первых, необходимо совершенствовать систему бухгалтерского учета движения денежных средств, обеспечивая её детализацию по видам деятельности, проектам, центрам ответственности и контрагентам. Это создаст условия для повышения прозрачности и управляемости финансовых процессов.

Во-вторых, организации целесообразно разработать и внедрить комплексную аналитическую систему, включающую методы сценарного анализа, стресс-тестирования, прогнозирования на основе временных рядов и интеллектуальных алгоритмов. Такие инструменты позволяют оценивать влияние внешних и внутренних факторов на денежные потоки и своевременно предотвращать дефицит ликвидности.

В-третьих, бюджетирование денежных средств должно стать обязательным элементом системы финансового планирования. Формирование краткосрочных и долгосрочных бюджетов обеспечивает

постоянный контроль платежеспособности и позволяет выявлять потенциальные кассовые разрывы ещё на стадии планирования.

В-четвёртых, важно обеспечить интеграцию управленческого и финансового учета в едином цифровом пространстве, что позволит синхронизировать данные, повысить скорость формирования отчётности и улучшить качество управленческих решений.

В-пятых, рекомендуется активное внедрение цифровых технологий — ERP-систем, BI-панелей, алгоритмов машинного обучения — способных автоматически анализировать большие массивы данных, формировать прогнозы и снижать влияние человеческого фактора.

Наконец, особое внимание следует уделить повышению квалификации финансовых специалистов, поскольку современные методы управления денежными потоками требуют владения аналитическими инструментами, цифровыми технологиями и навыками риск-менеджмента.

Таким образом, внедрение предложенных рекомендаций позволит существенно повысить эффективность управления денежными потоками, обеспечив устойчивое развитие и финансовую стабильность предприятия в долгосрочной перспективе.

Список использованной литературы

1. Брейли, Р., Майерс, С., Аллен, Ф. Принципы корпоративных финансов. — М.: Олимп-Бизнес, 2021. — 1072 с.
2. Ван Хорн, Дж. К., Вахович, Дж. М. Основы финансового менеджмента. — М.: Вильямс, 2020. — 960 с.
3. Бригхэм, Ю., Эрхардт, М. Финансовый менеджмент: теория и практика. — СПб.: Питер, 2019. — 864 с.
4. Ковалёв, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Проспект, 2022. — 512 с.
5. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — М.: ИНФРА-М, 2021. — 640 с.
6. Пятов, М. Л. Бухгалтерский учет: концепции, методы, практика применения. — М.: Юрайт, 2020. — 432 с.
7. Шеремет, А. Д., Сайфулин, Р. С. Методика финансового анализа предприятия. — М.: Инфра-М, 2018. — 380 с.
8. Helfert, E. Techniques of Financial Analysis. — 13th ed. — McGraw-Hill, 2020. — 480 p. Abdullaev Munis Kurbonovich, & Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli. (2025). DATA SCIENCE-DRIVEN APPROACHES TO IDENTIFYING AI-GENERATED CONTENT: MACHINE LEARNING AND NLP MODELS FOR ACADEMIC INTEGRITY AND DIGITAL TRANSPARENCY. Economics and Innovative Technologies, 13(5), 131–140. https://doi.org/10.55439/EIT/vol13_iss5/724
9. Abdullaev Munis Kurbonovich, Urozboev Khayrulla Murodboy ugli, & Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli. (2025). INTEGRATING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES WITH DATA SCIENCE FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIC SECTORS. Economics and Innovative Technologies, 13(4), 83–93. https://doi.org/10.55439/EIT/vol13_iss4/701
10. Sh. Bobokulov and I. Kungratov, “Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации,” Muhandislik va Iqtisodiyot, vol. 3, no. 1, pp. 7–12, 2025. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14837564>
11. D. Khoshimov and I. K. Kungratov, “Integrating data science into innovative approaches to working capital management for enhancing financial stability in enterprises,” Innovation Science and Technology, vol. 1, no. 6, pp. 68–75, 2025. doi: https://doi.org/10.55439/IST/vol1_iss6/179

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100